

Os marcadores pré-verbais no crioulo de base lexical portuguesa de Macau

Mário Rui Pinharanda Nunes
Universidade de Macau
e
Alan N Baxter
Universidade de Macau

1. Introdução

O presente trabalho constitui um estudo dos marcadores preverbais, *Ø*, *já*, *tá* e *logo*, no crioulo de base lexical portuguesa de Macau. É baseado nitidamente em Nunes (2001) onde a temática das funções do sistema TMA deste crioulo e as possíveis relações do mesmo com os sistemas TMA de outros crioulos de base portuguesa da Ásia é tratada extensamente.¹

Embora o crioulo genéticamente mais próximo, o Papiá Kristang, de Malaca, manifeste um sistema TMA essencialmente aspectual e modal (Baxter 1988; Thurgood & Thurgood 1996), e apesar do cantonense, o 'substrato' do crioulo de Macau, ser uma língua de orientação verbal aspectual, quase todos os estudos prévios sobre esta língua (Batalha 1958, 1958-9, Ferreira 1978, Arana-Ward 1977) classificam as partículas preverbais como marcadores de tempo. Voz única em afirmar que o sistema é parcialmente aspectual é aquela de Morais Barbosa (1968). E unicamente Batalha e Arana-Ward mencionam a presença de formas verbais mais próximas do português padrão, um fenómeno atestado no crioulo desde o século XIX. O Quadro 1 resume as diversas perspectivas:

Quadro 1 - Valores atribuídos ao sistema de marcadores TMA nos crioulos de Malaca e Macau

	<i>Ø</i>	<i>já</i>	<i>ta</i>	<i>lo(gu)</i>
<u>Crioulo de Malaca</u> (Baxter 1988 /Thurgood & Thurgood 1996)	passado/presente habitual ou contínuo	perfectivo	progressivo (habitual)	futuro/modal
<u>Crioulo de Macau</u>				
Coelho (1880-6)	presente/ Futuro	passado	presente	futuro
Batalha (1958-9, 1974)	presente	passado	presente contínuo	futuro
Santos Ferreira (1967)	presente contínuo e habitual // passado	passado	presente habitual, ou progressivo	futuro
Morais Barbosa (1968:147-158)	habitual (passado, ? e presente))	passado conclusivo	durativo (presente ou passado)	futuro
Arana-Ward (1977)	presente	passado	presente	futuro

Infelizmente, nenhum desses estudos anteriores sobre o PM apresenta dados completos para apoiar todas as suas afirmações. Por tanto, o nosso trabalho tentará buscar evidências num corpus de dados

¹ A análise apresentada em Nunes (2001) trabalha com porcentagens. No presente trabalho, faz-se uma primeira tentativa de desenvolver uma análise probabilística a partir dos mesmos dados.

lingüísticos orais e escritos para esclarecer o funcionamento das formas mais crioulas do sistema pre-verbal deste crioulo.²

2. Metodologia e fontes de dados

Em Nunes (2001), para apurar as características morfo-sintáticas e funcionais das partículas preverbiais, foi feito um levantamento de verbos num corpus oral (décadas de 1980 e 1990) e escrito (séculos XIX e XX). O corpus oral compreende gravações de entrevistas semi-guiadas com 3 pessoas de Hong Kong e 5 de Macau. O promédio de idade é de 76 anos. O material escrito compreende textos do século XIX, na forma de cartas, publicadas em Barreiros (1944), e textos do século XX, escritos por Santos Ferreira (1996). Todos os verbos nesses materiais foram codificados inicialmente conforme a sua representação temporal, como padrão ou não-padrão, e conforme uma série de características morfossintáticas, discursivas e extralingüísticas. A idéia foi de criar uma base de dados com uma classificação ampla que permitisse a extração de diversos subconjuntos de dados.

Para o presente trabalho, foram de especial interesse os seguintes factores: (i) representação morfológica temporal *padrão/não-padrão* (a variável dependente); e (ii) tempo, aspecto; (iii) classe de verbo; (iv) presença de partículas crioulas; (v) presença de negação; (vi) se a cláusula representa informação nuclear/não nuclear; (vii) se há uma mudança de tema discursivo; e, finalmente, (viii) a relação entre as diversas fontes de dados. O total dos dados reunidos é de 3.929 verbos. Os dados foram rodados no programa VARBRUL (Pintzuk 1988), para avaliar o efeito relativo dos factores independentes (ii) a (viii) sobre a variável dependente (i).

3. Hipóteses sobre o valor de *Já*

Conforme vimos no Quadro I, a literatura sobre o PM tem classificado *já* principalmente como marcador pré-verbal usado na formação do Passado, que também pode ser formado por $\emptyset + V$, e ainda por formas mais próximas do Português, a depender do grau de descrioulização evidente nos dados.

O seguinte texto exemplifica várias ocorrências da partícula *já* assim também como alguns verbos que ocorrem sem esta partícula.

(1)

Venâncio volontrôm, (1)quelora buscá jeito pra ergui di cham, (2)já panhá co pau di vassóra justo na côto di nariz.(...) Cavá, (3)dobrá joêlio torna cai, (3)batê co testa na bóca di fugám. "Chai, pará! Pará! Nunca bom subí génio!... A P'eng justo (4)jú olá unga ratazana na basso di fugám, (3)chomé iou vêm ajudá êle matá!..." (...) Venâncio, co dós galo na testa, nariz corê sangui, (5)jú vai pará na cama pa unga semana. (...)

Cavá, vagar-vagar tamêm (6)jú crê na acunga estória di ratazana (...)

Santos Ferreira (1996:69)

² Uma outra pergunta fundamental, aludida por Holm (1988:298), é se as partículas pre-verbais do crioulo de Macau podem ser combinadas. Nos dados considerados aqui, não há evidências de combinações das partículas da tabela 1.

A lista seguinte pretende ser a formulação de hipóteses para a leitura das ocorrências e não-ocorrências de *já* em contextos de passado:

Quadro 2 - Hipóteses sobre as funções de <i>já</i> :	
(1)	exemplifica a possível marcação do passado quer pelo contexto quer por expressões adverbiais
(2) e (5)	exemplificam o possível uso de <i>já</i> como marcador de avanço na narrativa
(3)	marcador \emptyset exemplifica como o <i>já</i> parece ser dispensado como simples marcador de passado, quando esse passado foi anteriormente marcado
(5)	exemplifica o possível uso de <i>já</i> como marcador de anterioridade
(6)	exemplifica o possível uso de <i>já</i> como marcador duma mudança de estado [aktionsart]

3.1 *Já* - marcador de tempo ou de aspecto?

A Tabela 1 apresenta as frequências da distribuição dos SV padrão e não-padrão em contextos de passado. A distribuição dos SV com e sem NEG foi incluída para avaliar possíveis restrições sobre a ocorrência de *negativa + já*. Também estão incluídos os verbos não-padrão marcados por outra partícula pré-verbal (Ou+V, e Neg+Ou+V).

Tabela 1. As possíveis marcações do Passado

SV Padrão		SV não-padrão						TOTAL
V	Neg + V	Já + V	Neg+já+V	Ou+V	Neg+Ou+V	\emptyset +V	Neg + V	
<i>falou</i>	<i>não falou</i>	<i>já falou</i>				<i>falá</i>	<i>não falou</i>	
205	19	142	0	48	0	1515	253	2182
9%	1%	7%		2%		69%	12%	

<jatemp1.c11 14.6.02> [Ou = outro marcador]

Apesar de todas as fontes de dados registarem ocorrências de SV não-padrão no Passado com e sem a partícula *já*, é bastante visível a predominância dos casos em que se verifica a marcação não-padrão sem marcador. Nota-se também a presença da restrição sobre a co-ocorrência de *Neg + já*, encontrada no Crioulo de Malaca.

Parece fácil descartar a hipótese de *já* ser um marcador de Passado. Formalmente, se o fosse, ocorreria sistematicamente com todos os verbos que aparecem em contextos passados. Este desequilíbrio na distribuição de *já* poderia ter uma explicação dentro de um sistema de representação temporal se os valores de Passado representados por esta partícula e por $\emptyset + V$ (não padrão) fossem diferentes; por exemplo, se *já* fosse um marcador de anterioridade. Mas, embora *já* às vezes coincida com um contexto de anterioridade, como no exemplo (2), assim como coincide com só alguns contextos de passado, não existe uma relação consistente, como constatamos no exemplo (3):

- (2) *Titi Chai, uvido agudo, qui azinha já uvi acunga gritaria. Unga cifrada, ramendá têm asa na pê, corê vai cozinha pa olá cuza já sucedê.* (/x:148-153)
'A tia Chai, que tinha bom ouvido, ouviu logo aquela gritaria . Rapidamente, como se tivesse asas nos pés, correu até à cozinha para ver o que tinha sucedido.'
- (3) *Madrinha di mim, di iô. Ela perguntei e ieu fala quer vai. Bom ieu já vai e ela ficou.* (Fb:60-63)
'A minha madrinha. Ela perguntou e eu disse que queria ir. Bom eu fui e ela ficou.'

Contudo, as evidências mais claras de que a partícula *já* não é um marcador de Tempo provêm da distribuição deste marcador com as distintas classes verbais em contextos de passado: *já* não apresenta o mesmo perfil com todas as classes verbais.³ Só três classes verbais empregam *já* – principalmente os verbos activos e os verbos semi-estativos e, marginalmente, os estativos. Observemos a Tabela 2:

Tabela 2. *já* com as diferentes classes verbais em contextos de Passado

Classe verbal	Dados Padrão		Dados não-padrão						TOTAL
	V	Neg+V	Já+V	Neg+já+V	Ou+V ⁴	Neg+Ou+V	Ø+V	N+V	
Activos	145	8	116	0	43	0	945	74	1331
	11	1	9	0	3	0	71	6	
Modais	2	4	0	0	0	0	75	59	140
	1	3	0	0	0	0	54	42	
Semi-estativos	6	1	25	0	1	0	37	0	70
	9	1	36	0	1	0	53	0	
Copulativos	32	3	0	0	0	0	177	29	241
	13	1	0	0	0	0	73	12	
Estativos	15	3	1	0	4	0	195	66	284
	5	1	0	0	1	0	69	23	
Existenciais	5	0	0	0	0	0	86	25	116
	4	0	0	0	0	0	74	22	
Total N°	205	19	142	0	48	0	1515	253	2182
%	9	1	7	0	2	0	69	12	

<jatemp1.c11 14.6.02>

³ As classes verbais foram identificadas a partir de critérios sintáticos e semânticos. No que concerne às três classes que nos interessam aqui, os nossos verbos activos são verbos dinâmicos; os semi-estativos manifestam um comportamento duplo (ora são estativos, ora são dinâmicos (com um valor incoativo); e os estativos são não dinâmicos. Para as finalidades do presente estudo não subclassificámos os verbos dinâmicos.

⁴ Neste caso, aparecem as formas *lo falá* (futuro + V), *cava falá* (completivo + V) e *tá falá* (não-perfectivo + V).

E é justamente a classe dos semi-estativos que manifesta a maior frequência de emprego da partícula (36%; com 25 ocorrências de um total de 70 dados), sendo que os verbos activos manifestam uma frequência menor (de apenas 9%, com 116 ocorrências de um total de 1331 dados).

O facto mais relevante destes resultados é termos apurado que *já* se encontra associado principalmente com a classe de verbos semi-estativos, que são verbos que habitualmente expressam **mudanças de estados**. Restrições semelhantes à ocorrência desta partícula em KM já tinham sido registadas por Baxter (1988) e por Thurgood & Thurgood (1996), no sentido de que *já* geralmente ocorre com verbos activos e semi-estativos, mas não com as classes gerais de estativos, modais, e existenciais (Thurgood & Thurgood 1996:51; Baxter 1988: 65, 144, 145,146). Por tanto, os dados aqui apresentados poderiam apontar para alguma continuidade de sistema no sentido genético.

Resumindo: a partícula *já* não é um marcador do Passado, embora coincida com tais contextos. Parece lógico postular uma função de 'marcador aspectual' para esta partícula. E efectivamente, todos os dados registados de *já* em contextos de passado são dados de contextos perfectivos. A tabela 3 fornece o panorama geral das formas verbais dos verbos activos e semi-estativos que ocorrem com o aspecto Perfectivo:

Tabela 3. A Distribuição de *já* em contextos Perfectivos

Classe Verbal	Dados Padrão		Dados não-padrão						TOTAL
	V	Neg+V	Já+V	Neg+já+V	O+V	Neg+O+V	Ø+V	Neg+V	
Activos	122 16%	6 1%	116 16%	0 0	8 ⁵ 1%	0 0	457 63%	34 5%	743
Modais	1 4%	2 8%	0 0	0 0	0 0	0 0	10 38%	13 50%	26
Semi-estativos	6 11%	0 0	25 45%	0 0	0 0	0 0	24 44%	0 0	55
Copulativos	5 16%	1 3%	0 0	0 0	0 0	0 0	25 78%	1 3%	32
Estativos	4 12%	0 0	1 ⁶ 3%	0 0	0 0	0 0	28 82%	1 3%	34
Existenciais	2 50%	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 50%	0 0	4
Total	140 16%	9 1%	142 16%	0 0	8 1%	0 0	546 61%	49 5%	894

<japerf.c11 14.6.02>

⁵ Estes dados correspondem à forma *cava* + V (completivo + V).

⁶ O dado em questão é <Chai co Venâncio já tem Francisco> “Chai e Venâncio tiveram Francisco”.

De forma semelhante ao sucedido quando *já* foi estudado como possível marcador do Passado, no caso da sua ocorrência em contextos perfectivos a maior ocorrência desta partícula é junto a verbos semi-estativos – 45%, correspondendo a 25 ocorrências - para expressar mudanças de estado, como nos seguintes exemplos:

- (4) *Ieu nãong fuma. - "Ah xprement',é bom!" Ieu toma por brincadera aí **dja fica**, dja' víxio.*
Tudo este víxio é di Xanghai. (Fb:112)
 "Eu não fumava. – "Ah experimente, é bom." Eu fiz por brincadeira. Ficou vício. Todos estes vícios são de Xangai".
- (5) *Sã sim qui ieu **dja conhecê** tudo acunga siara* (M2:7)
 "Foi assim que eu conheci todas aquelas senhoras".

Aliás, o perfil das formas verbais coincidentes com o aspecto perfectivo é bastante diferente: com os semi-estativos, as formas mais frequentes são a forma padrão e a forma não-padrão com *já*. Mas, entre os verbos activos predomina a forma não padrão sem *já*. Fica muito claro que o perfil de *já* não é o de um marcador categórico de aspecto perfectivo.

Resta avaliar uma última hipótese: de que *já* estaria ligado à linha narrativa (por exemplo, à informação nuclear, ou à mudança de tema) no discurso. A Tabela 4 apresenta o perfil das formas verbais em contextos perfectivos na sequência narrativa:⁷

Tabela 4. *Já* em Contextos Perfectivos junto de <Informação Nuclear à Sequência Narrativa>

Informação	SV Padrão		SV Não-padrão			Total (Nº)
	V <i>falou</i>	Neg+V <i>não falou</i>	Já+V <i>já falou</i>	Ø+V	Neg+V <i>não falou</i>	
Nuclear	104	5	100	319	24	552
	19%	1%	18%	58%	4%	
Não-nuclear	35	4	42	209	25	312
	11%	1%	13%	66%	8%	

<japerf.c11 14.6.02>

Embora o número de dados de *já* junto aos verbos envolvidos na expressão da informação nuclear no discurso é maior proporcionalmente, não há uma distinção muito óbvia nas frequências.

Num último passo, resolvemos avaliar a relação entre as duas formas não-padrão em contextos perfectivos desde a perspectiva da variação linguística. Para tentar elucidar se a relação entre *já* e os

⁷ Aqui, e nas outras fases da análise, foram excluídos os oito dados de *cava* + V. O auxiliar de TMA *cava*, além de aportar um valor semântico de <perfectivo>, atribui também um outro componente, <totalmente completo>, e não se encontra em variação com o verbo desprovido de marcador TMA.

vários factores considerados é significativa, partimos do suposto de que as duas formas não padrão seriam variantes válidas em cláusulas afirmativas dentro do sistema crioulo. Seguimos os procedimentos adoptados por Labov (1969) na análise de variantes não-padrão no Inglês vernacular afro-americano. Isolámos todos os dados não-padrão que aparecem em contextos propícios para variação entre *já*+V (por exemplo: *eu já vai* 'fui' e \emptyset +V (por exemplo: *eu vai* 'fui'). Os dados foram submetidos a uma análise de multivariáveis por meio do pacote Varbrul. A Tabela 5 resume os resultados:

Tabela 5 Resultados da análise Varbrul de *já* em dados do aspecto perfectivo

[Threshold .05; sig. .047]

Factores seleccionados:	No./Total dados	%	Peso relativo
Classe de verbo			
			↓
Activo	116/573	20%	.50
Semi-estativo	25/49	51%	.78
Estativo	1/29	3%	.13
Linha narrativa			
Informação nuclear	100/419	24%	.54
Informação não-nuclear	42/232	18%	.42
Fontes de dados			
Macau	40/260	15%	.40
Hong Kong	38/211	18%	.49
Textos escritos séc.XX	33/102	32%	.67
Textos escritos séc.XIX	31/78	40%	.62
Factores não seleccionados			
Mudança de tema			
			(sig. .250)
Mudança	19/65	29%	.58
Sem-mudança	123/586	21%	.49
Posição do sujeito			
			(sig. .250)
Adjacente ao TMA	64/106	25%	.50
Distante do TMA	70/321	20%	.50

<tudoja.v5 15.6.02; tudoja.v6 15.6.02>

Os resultados desta análise confirmam a hipótese de *já* ser uma espécie de marcador de *aktionsart*, pois a sua ocorrência é favorecida pelos verbos semi-estativos, os verbos que expressam uma mudança de estado. Ao mesmo tempo, detetamos possíveis evidências de mudança de sistema, num gradual declínio dos pesos atribuídos às diversas fontes de dados. Embora as duas fontes escritas favoreçam o emprego do marcador *já*, os textos do século XX a favorecem mais devido, talvez, à sua natureza <purista>. As duas fontes orais são ligeiramente desfavoráveis à ocorrência do marcador, sendo que os dados de Macau são os menos favoráveis.

4. 'tá': Marcador de Tempo ou de Aspecto?

Como vimos no Quadro 1, o segundo marcador em análise, *tá*, foi descrito anteriormente por alguns autores como um marcador do presente, com valores aspectuais de contínuo, habitual e progressivo. Por Morais Barbosa, *tá* é considerado principalmente como um marcador aspectual (durativo), transparente para os tempos passado e presente.

Atentos ao estatuto deste marcador no crioulo de Malaca, onde *tá* marca o aspecto amplamente progressivo, e onde aparece tanto em contextos de passado quanto em contextos de presente, optamos por verificar primeiro a sua distribuição a respeito da categoria tempo, na Tabela 6:

Tabela 6 A distribuição do marcador *tá* em relação a outras formas no Presente e Passado.

Tempo	SV Padrão		SV não-padrão						Total (N°)
	(Aux)+V	Neg+(Aux)+V	tá+V	Neg+tá+V	Ou+V	Neg+Ou+V	Ø+V	Neg+V	
	<i>fala</i>	<i>não fala</i>	<i>tá falá</i>	0	<i>lo falá</i> ⁸			<i>não falá</i>	
	<i>falou</i>	<i>não falou</i>		0	<i>já falá</i>				
	<i>falava</i>	<i>não falava</i>			<i>cava falá</i>				
	<i>está a falar</i>	<i>não está a falar</i>							
	<i>estava a falar</i>	<i>não estava a falar</i>							
Presente	874	277	28	0	0	0	390	89	1658
	53%	17%	2%				24%	5%	
Passado	205	19	34	0	156	0	1515	253	2182
	9%	1%	2%		7%		69%	12%	

<statempe1 14.6.02>

Embora *tá* seja um marcador relativamente infrequente no nosso corpus, nesta tabela detectamos dois paralelos significativos com o marcador *tá* no crioulo de Malaca: primeiro, *tá* não co-ocorre com a NEG e, segundo, é transparente para os tempos presente e passado. Contudo, a distribuição de *tá* relativa aos valores aspectuais é um pouco diferente nestes dois crioulos. No crioulo de Malaca, *tá* junto do verbo activo é progressivo ou iterativo, e junto do verbo semi-estativo expressa um estado em decurso (Baxter 1988:129). Mas, no crioulo de Macau, *tá* ocorre com três valores aspectuais: progressivo, habitual e contínuo, como vemos nos seguintes exemplos e na distribuição apresentada na Tabela 7, em baixo:

(6) PROGRESSIVO

Venâncio gritá: «**Ta** matá! Chai **tá** matá pa iou!» (/x:188,189)

'O Venâncio gritou: <<Está a matar-me. A Chai está a matar-me>>'.

⁸ Estas combinações aparecem só no Passado.

(7) CONTÍNUO

Nós **ta** fica na Sheung Shui. Muito londji. Quarenta cinco minuto di aqui. Toma train veng.

(F3:138,139)

'Nós estamos/moramos em Sheung Shui. É muito longe. Quarenta e cinco minutos daqui. Apanhámos o comboio e viemos'.

(8) HABITUAL

Quil ora, aia, ui tanto ano fora aia tuda anoiti **ta** liga acunga rádi, **ta** reza terso ia (M2: 71,72)

'Naquele tempo, ai, ui há tantos anos, todas as noites ligávamos o rádio, rezávamos o terço'

Tabela 7 Formas verbais padrão e não-padrão em contextos de Aspecto Contínuo, Habitual e Progressivo

Aspecto	SV Padrão		SV não-padrão						Total (N°)
	(Aux)+V <i>fala</i> <i>falava</i> <i>está a falar</i> <i>estava a falar</i>	Neg+(Aux)+V <i>não fala</i> <i>não falava</i> <i>não está a falar</i> <i>não estava a falar</i>	tá+V <i>tá falá</i>	Neg+tá+V 0	Ou+V <i>lo falá</i> ⁹ <i>já falá</i> <i>cava falá</i>	Neg+Ou+V	Ø+V	Neg+V <i>não falá</i>	
Contínuo	594	229	9	0	0	0	657	228	1717
	35%	13%	1%				38%	5%	
Habitual	296	58	9		6		683	65	1117
	26%	5%	1%		1%		61%	6%	
Progressivo	5	0	44	0	0	0	12	0	61
	8%		72%				20%		

<tatempe1 14.6.02>

Verificámos que a partícula **tá** manifesta uma frequência bastante reduzida com os aspectos contínuo e habitual, em contraste com a sua frequência predominante junto ao aspecto progressivo. Quanto ao aspecto contínuo, há pouca diferença entre a marcação feita através da forma não padrão **Ø+V** (38% que corresponde a 657 SV de um total de 1717 SV com este aspecto verbal), e a marcação padrão (35%, correspondendo a 594 SV do mesmo total já referenciado). No caso do aspecto habitual, a forma maioritária quanto à sua marcação é a forma não padrão **Ø+V**: com 61 % (que corresponde a 683/1117 SV em contexto de aspecto habitual).

De acordo com os resultados expostos na tabela 7, no PM os contextos com aspecto progressivo figuram maioritariamente marcados por **tá**. Desde o início da nossa análise desta partícula, esta é a primeira instância em que **tá** regista maior índice de ocorrências do que todas as outras formas não padrão e padrão. [No que diz respeito à marcação aspectual no PM, e tendo em conta aquilo que também se observou a respeito de **já** constatamos a coexistência de três formas possíveis de expressar essa marcação: as duas não padrão (**partícula + V / Ø + V**) e a forma padrão. Tal como afirmámos

⁹ Estas combinações aparecem só no Passado.

relativamente a *já* para o aspecto perfectivo, o facto da marcação do progressivo igualmente apresentar três formas possíveis – não obstante terem índices de emprego diversos entre si – demonstra como também na marcação do progressivo a tipologia crioula do PM coexiste com aquela do acrolecto padrão.]

Se na distribuição das suas funções, *tú* difere no crioulo de Macau e no crioulo de Malaca, nas suas restrições de co-ocorrência há fortes semelhanças: pois *tú* ocorre só com verbos activos, estativos e semi-estativos, e não ocorre com a negativa, como vemos na Tabela 8:

Tabela 8 A Distribuição de *tú* Consoante a Classe Verbal em dados não-padrão dos tempos de Passado e Presente

CLASSE VERBAL	SV Não-padrão						TOTAL
	<i>tá+V</i> <i>tá falá</i>	Neg+ <i>tá+V</i>	<i>Ou+V</i> <i>lo falá</i> ¹⁰ <i>já falá</i> <i>cava falá</i>	<i>Ou+Neg+V</i>	\emptyset +V	Neg+V <i>não falá</i>	
Activo	46 3%	0	129 9%	0	1161 81%	97 7%	1433
Estativo	13 4%	0	1 0	0	228 69%	87 26%	329
Semi- estativo	2 3%	0	26 36%	0	43 59%	2 3%	73

<tempcl.y 15.6.02>

A partícula *tú* não ocorre com os modais, os copulativos e os existenciais. Estas restrições podem ser atribuídas parcialmente ao facto de *tú* derivar de um verbo copulativo. O valor aspectual de *tú* não seria compatível com os valores aspectuais desses verbos (copulativos e existenciais). Ao mesmo tempo, temos que admitir que o malaio, o substrato do crioulo de Malaca, impõe restrições semelhantes sobre o seu marcador de aspecto progressivo.

Numa tentativa de apurar mais o nosso estudo desta partícula, optamos novamente pela análise variacionista, assim como fizemos no caso de *jú*. Para tal, extraímos só os dados não-padrão de Passado e Presente em que *tá+V* (por exemplo: *eu tá falá*) varia com \emptyset +V (por exemplo: *eu falá*) Os resultados estão apresentados na Tabela 9:

¹⁰ Estas combinações aparecem só no Passado.

Tabela 9 Resultados da análise Varbrul de *tá* - em dados do Present e Passado

Factores seleccionados [threshold .05; sig. .019]			
	No./Total	%	Peso relativo ↓
Aspecto			
Progressivo	43/55	78%	.99
Habitual	9/683	1%	.35
Contínuo	9/238	4%	.66
Tempo			
Presente	27/282	10%	.69
Passado	34/1210	3%	.45
Posição do sujeito			
Adjacente ao TMA	34/658	5%	.51
Distante do TMA	25/817	3%	.49
Factores não seleccionados			
Classe de verbo (sig. .109)			
Verbo estativo	13/241	5%	.86
Verbo semi-estativo	2/45	4%	.49
Verbo activo	46/1207	4%	.41
Fontes de dados (sig. .875)			
Textos séc. XX	18/163	11%	.59
Macau	20/801	20%	.51
Hong Kong	14/433	3%	.46
Textos séc.XIX	9/95	9%	.42

<tatemp.v14; tatemp.v15 16.6.02>

Os resultados desta análise confirmam a primazia da relação entre o aspecto progressivo e o marcador *tá*. Ao mesmo tempo, *tá* é favorecido pelo aspecto contínuo, mas é desfavorecido pelo aspecto habitual. Este último resultado apoia a ideia do paralelo funcional com a partícula *tá* no crioulo de Malaca. O resultado para o factor <tempo> mostra que o tempo presente favorece o emprego de *tá*, enquanto o tempo passado o desfavorece ligeiramente. E, finalmente, observamos que os factores <classe de verbo> e <fonte de dados> foram rejeitados, sendo que os fatores nestes grupos não exercem influências significativas sobre a ocorrência da partícula *tá*. No que diz respeito às classes de verbos, *tá* difere do seu cognato em Malaca, que manifesta uma distribuição diferencial mais rígida junto às classes de verbos consideradas na tabela 9. No crioulo de Macau, embora a partícula *tá* ocorra com um determinado conjunto de classes verbais, os factores deste grupo não exercem uma influência diferencial sobre a sua ocorrência. Finalmente, a insignificância do grupo de factores <fontes de dados> poderia ser o resultado de mudanças na gramática de *tá* devido ao contato com o Português. [Numa segunda análise, confluenciamos as duas classes de <estativos>, mas os mesmos grupos de factores foram seleccionados com resultados iguais aos da primeira análise, e os mesmos grupos de factores foram rejeitados: a <classe verbal> e as <fontes de dados> .]

Logo - marcador de futuro/irrealis

Quanto ao marcador *logo* há um consenso na literatura sobre o crioulo de Macau, no sentido de que este marcador representa o futuro. Contudo, o que não há nos estudos anteriores é qualquer referência à possibilidade deste marcador aparecer em contextos de passado, que é mais um fato compartilhado com a gramática do crioulo de Malaca. A Tabela 10 apresenta o panorama dos dados de *logo* que, infelizmente, tem uma representação mínima no corpus estudado.

Tabela 10. Representação temporal no SV: A Distribuição de *logo* nos tempos Futuro e Passado junto a outras formas.

Tempo	SN Padrão		SN não-padrão						Total (N°)
	(Aux)+V <i>falará,</i> <i>falaria,</i> <i>falava</i>	Neg+(Aux)+V	<i>logo</i> +V <i>lo(go) falá</i>	Neg+ <i>logo</i> +V ou <i>nadi</i> +V	<i>Ou</i> +V <i>tá falá</i> ¹¹ <i>já falá</i> <i>cava falá</i>	Neg+ <i>Ou</i> +V	Ø+V	Neg+V <i>não falá</i>	
Passado	205	19	4	0	186	0	1515	253	2182
	9%	1%	0%		9%		69%	12%	
Futuro	25	3	23	2	0	0	22	4	79
	32%	4%	29%	3%			28%	5%	

<lotempo1.cel>

A distribuição de *logo* nos 79 dados de futuro encontrados no corpus, registou uma frequência de ocorrência de 29% com apenas 23 dados. Os índices ainda mais baixos da ocorrência desta partícula em contextos de Passado levantam a possibilidade do Condicional ser marcado por Ø. Mas, para o presente estudo, não conseguimos identificar dados de **verbo não padrão** sem *logo* que manifestassem claramente um valor de futuro ou condicional¹². Ao mesmo tempo, foi-nos possível observar que, nos SV em que o Futuro não era marcado por *logo*, o verbo recebia preferencialmente a marcação padrão – 32% e 25 dados, seguida pela marcação não-padrão Ø + V – com 28% e 22 dados. Contudo, e embora o marcador *logo* apareça com uma frequência relativamente baixa, nota-se a prevalência das formas não padrão, ou seja formas mais crioulas, na marcação do futuro.

Neste sentido, cabe frisar que a ausência no corpus da estrutura de **NEG+logo+V** provavelmente se deva à mesma restrição de co-ocorrência sobre a sequência de **NEG+marcador** que observamos nos casos de *já* e *tá*, uma restrição compartilhada com a gramática do crioulo de Malaca. No crioulo de Malaca, e nos restantes crioulos da Ásia, existe uma partícula negativa dedicada ao futuro: que é *nadi* no crioulo de Malaca. No nosso corpus, registraram-se somente duas ocorrências desta partícula nos dados de Hong Kong.

Os seguintes exemplos mostram as três possíveis marcações do futuro em contextos de futuro e de passado no PM:

¹¹ Estas combinações aparecem só no Passado.

¹² Um outro valor de do futuro, que não é considerado neste estudo, é o emprego de *logo* em contextos habituais, como no exemplo seguinte:

Ieu *no tem nada* (para comer). *À noiti logo abri* (a caixa da merenda). (Fa:170 – 172)

'Eu não tenho nada (para comer). À noite abrirei (a caixa da merenda)'.

(9) **Ø + V (não-padrão) FUTURO**

*Tudo ang'cuso dôi - ai, ai quand ôcê tem angquela ôcê procurá angquela ôcê **procurá** entom ôcê **sabe** Ninguém **podé** vai ninguém **fazi** nada. (Fb:687 – 693)*

'Tudo lhe vai doer ... ai, ai, ai. Quando você tiver aquilo, e você for procurar aquela (pessoa)... você há-de procurar e então você vai / há-de saber (como é). Ninguém há-de / vai poder ir, ninguém vai / há-de fazer nada.]

(10) **logo + V (não padrão) FUTURO**

*Vos **logo sentí** grandi diferença na minha modo do escrevê. Eu já aperfeiçoá bastante neste um pôco tempo. (r: 156)*

'Vai sentir uma grande diferença no meu modo de escrever. Eu aperfeiçoei bastante em pouco tempo'.

Como amostra do emprego de **logo** em contexto de Passado apresentamos o seguinte dado:

(11) **logo + V(não padrão) FUTURO NO PASSADO**

*Mas iô va contá que ieu tinha ieu criança ieu vai ixcola. Pixoti ieu djá sabê.... Po isso eli djá conhecê coisa ieu **lo fazê**. (Fa: 160 – 164)*

'Mas eu vou contar que eu tinha quando era criança eu ia à escola. Em criança eu já sabia.... Por isso ele (amigo) já sabia o que eu iria fazer'.

O Futuro e as Classes Verbais

Ao considerarmos a distribuição do marcador **logo** junto das classes de verbos, encontramos mais um paralelo com o crioulo de Malaca: **logo** ocorre no nosso corpus com os verbos activos, estativos, e semi-estativos, mas não ocorre com os modais, existenciais ou copulativos.

Tabela 11. A distribuição de **logo** consoante a Classe Verbal, em dados não padrão no tempo futuro.

CLASSE VERBAL	SV Não-padrão				TOTAL
	<i>logo+V</i> <i>logo falá</i>	<i>Neg+logo+V</i> <i>ou</i> <i>nadi+V</i>	Ø+V	<i>Neg+V</i> <i>não falá</i>	
Activo	19	1	14	1	35
	54%	3%	40%	3%	
Estativo	3	1	5	0	9
	33%	11%	56%		
Semi-estativo	1	0	0	1	2
	50%			50%	

<lofut1.cel; 15.6.02>

Novamente, para apurar as observações feitas aqui, realizámos uma análise Varbrul contemplando somente os dados de contextos de Futuro em que se observa a variação **logo+V / V**. A Tabela 12 apresenta os resultados deste passo. Alguns fatores manifestam números de dados muito baixos e, portanto, devem ser considerados com uma certa cautela. Apesar disto, é interessante anotar que, no processamento deste conjunto de dados, os três grupos de fatores aqui apresentados foram considerados significativos no que diz respeito à sua influência sobre a presença do marcador **logo**.

Tabela 12. Resultados da análise Varbrul de logo+V em dados de tempo futuro

Factores seleccionados [threshold .05; sig. .006]		No./Total	%	Peso relativo
Posição do sujeito				
	Adjacente aoTMA	15/16	94%	.92
	Distante do TMA	6/12	50%	.04
Classe de verbo				
	Verbo activo	19/33	58%	.77
	Verbo <ESTATIVO> (=semi-estativo + estativo)	4/9	44%	.01
Fonte de dados				
	Macau	3/8	38%	.03
	Hong Kong	14/27	52%	.39
	Textos séc.XIX	6/7	86%	1.0

<lofut4.v 15.6.02>

O marcador **logo** é favorecido pelos verbos activos mas é desfavorecido pelos verbos <ESTATIVOS>. Este fato constitui mais um paralelo com o crioulo de Malaca. Além disto, há evidências de mudança. Os textos do século XIX são bastante favoráveis à ocorrência de **lo(gu)**, ao passo que o marcador não foi identificado nos textos do século XX aqui considerados. Nos dados orais existe um paralelo: os falantes de Hong Kong, que poderiam ser classificados como mais conservadores porque tiveram menos contato com o português, favorecem o emprêgo de **logo**, ao passo que os falantes de Macau o desfavorecem fortemente.

Conclusão

Mediante uma análise quantificada da distribuição das marcas formais de tempo e aspecto nestes dados, chega-se à conclusão de que o sistema de marcadores pré-verbais, embora tenha um estatuto bastante marginal devido à descrioulização, é essencialmente um sistema aspectual (no que diz respeito a **já e tá**) e temporal-modal (no que diz respeito a **logo**). Desta maneira, confirma-se mais uma vez a relevância da conexão genética deste crioulo com o de Malaca, um facto sublinhado, aliás, pela configuração sintagmática dos marcadores pré-verbais frente às classes verbais, e à negação.

Contudo, detetamos uma importante diferença entre estes dois crioulos no sentido de que o verbo crioulo sem partícula pré-verbal ocupa uma área funcional bem mais ampla do que no crioulo de

Malaca. Por exemplo, no crioulo de Malaca, as funções de aspecto progressivo e tempo futuro são marcados de maneira quase categórica através das partículas *tá* e *lo(go)* respetivamente. Porém, no crioulo de Macau, os verbos crioulos que ocorrem com estas mesmas funções podem aparecer sem as partículas pré-verbais. Como explicação arriscamos uma hipótese preliminar de dois fatores: (i) no processo de descrioulização, o verbo crioulo sem marcador pré-verbal constitui uma fase intermediária; e, ao mesmo tempo (ii) o bilinguismo em crioulo e cantonês, uma língua com partículas pré-verbais altamente facultativas, tem facilitado a influência do sistema cantonês no crioulo. Numa futura investigação espera-se ampliar a base de dados e incorporar dados comparados de outros crioulos de base portuguesa da Ásia, para desenvolver mais esta análise.

Bibliografia

- Arana-Ward, Marie. 1977. A synchronic and diachronic investigation of Macanese: the Portuguese-based creole of Macau. Tese de mestrado. The University of Hong Kong.
- Barreiros, Leopoldo Danilo. 1943/44. Dialecto Português de Macau. *Renascimento* (Macau).
- Batalha, Graciete Nogueira. 1958. Língua de Macau - o que foi e o que é. Reedição 1974. Macau: Centro de Informação e Turismo.
- Batalha, Graciete Nogueira. 1958-59. Estado actual do dialecto macaense. *Revista de Filologia Portuguesa* 9:177-123.
- Baxter, Alan N. 1988. A Grammar of Kristang (Malacca Creole Portuguese). Canberra: Pacific Linguistics.
- Ferreira, José dos Santos. 1978. Papiá Cristám di Macau - Dialecto Macaense. Macau: edição do autor.
- Holm, John. 1989. Pidgins and Creoles. Volume II - Reference Survey. Cambridge: Cambridge University Press.
- Labov, William. 1969. Contraction, deletion and inherent variability in the English copula. *Language* 45(4): 715-762.
- Matthews, Stephen. & Yip, Virginia. 1994. Cantonese – a comprehensive grammar. London: Routledge.
- Morais-Barbosa, Jorge. 1968. A língua portuguesa de Macau. Em Colóquios sobre as províncias portuguesas do oriente. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, vol. 2:147-157.
- Nunes, Mário Rui L. de O. Pinharanda. 2001. Os marcadores de tempo, modo e aspecto no Patuá de Macau. Tese de mestrado. Universidade de Macau.
- Pintzuk, Susan. 1988. *VARBRUL* programs. Philadelphia: University of Pennsylvania Department of Linguistics.
- Thurgood, Elzbieta, & Thurgood, Graham. 1996. Aspect, tense or Aktionsart? The particle *ja* in Kristang (Malacca Creole Portuguese). *Journal of Pidgin and Creole Languages* 11(1):45-70.
-